

**METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA: FORMAÇÃO DOCENTE
E OS DESAFIOS PARA A INSERÇÃO NA PRÁXIS DE
METODOLOGIAS ATIVAS PARA UMA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA**

 DOI: 10.5281/zenodo.7995086

Jorge de Sousa Santos

*Professor na Educação Básica, Pedagogo (UEG), Especialista em Currículo e
Práticas Docentes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (UFPI),
Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação (MUST).*

E-mail: j.ssantos_letras@hotmail.com

Lattes ID.: <http://lattes.cnpq.br/6302165566784973>

RESUMO

Este artigo traz uma reflexão a respeito das contribuições proporcionadas pelo uso de metodologias ativas nos processos de ensino-aprendizagem, incorporadas nas práticas docentes e nos currículos escolares, e ainda, busca reconhecer as possibilidades de transformação educacional manifestadas com a inserção destas metodologias nas realidades dos espaços escolares na educação básica, vinculados aos diferentes sistemas de ensino: público ou privado. Tem por objetivo central a discussão sobre a integração currículo escolar e tecnologias, formação docente e os desafios para a inserção de metodologias ativas na práxis em sala de aula. Apresenta como elemento substancial para esta produção, a concepção de metodologias ativas da qual se argumenta como estratégias pedagógicas adotadas pelos docentes, no processo de ensino-aprendizagem, que envolvem os alunos, engajam-os e tornam-os protagonistas do próprio aprendizado. Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura, de caráter qualitativo e enquadra-se na categoria explicativa. Para colaborar com esta construção, este artigo aponta, ainda, algumas contribuições relevantes sobre a temática de diferentes autores que surgiram no decorrer da realização da pesquisa. Apresenta, ainda, o papel dos professores frente ao processo educativo, no século XXI e dos arranjos contemporâneos para assegurar a integração ao currículo das novas tecnologias digitais na educação. E, conclui-se que, a materialização das ações se manifesta aquém dos objetivos, metas, propósitos e utopias, com desafios a serem superados, especialmente no que tange à formação docente, para a real e efetiva integração das TICs na escola e no currículo.

Palavras-chave: Metodologias Ativas. TICs. Formação Docente. Aprendizagem Significativa

ABSTRACT

This article brings a reflection on the contributions provided by the use of active methodologies in the teaching-learning processes, built in teaching practices and school curricula, and also seeks to recognize the possibilities of educational transformation manifested with the insertion of these methodologies in the realities of school spaces in basic education, linked to different education systems: public or private. Its central objective is to discuss the integration of school curricula and technologies, teacher training and the challenges for the insertion of active methodologies in classroom practice. It presents as a substantial element for this production, the conception of active methodologies which are argued as pedagogical strategies adopted by teachers, in the teaching-learning process, which involves students, engages them and makes them protagonists of their own learning. This research is classified as bibliographical, a literature review, of a qualitative nature and fits into the explanatory category. To collaborate with this construction, this article also points out some relevant contributions on the subject of different authors who continued to carry out the research. It also presents the role of teachers in the educational process in the 21st century and contemporary arrangements to ensure the integration of new digital technologies in education into the curriculum. And, it is concluded that the materialization of actions manifests itself below the objectives, goals, purposes and utopias, with challenges to be overcome, especially with regard to teacher training, for the real and effective integration of ICTs in school and curriculum.

Keywords: Active Methodologies. ICTs. Teacher Training. Meaningful Learning

INTRODUÇÃO

O objetivo central da pesquisa é fazer uma reflexão sobre a discussão acerca dos desafios para a inserção de metodologias ativas na práxis em sala de aula, especificamente no que se refere às características que o docente na contemporaneidade precisa evidenciar em sua identidade profissional para conduzir o processo educativo a fim de que essa prática, de fato, se concretize no fazer pedagógico.

Ademais, ressaltar as contribuições positivas da adoção de metodologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem, e o reconhecimento de que os espaços escolares são concebidos por um universo de indivíduos, e que a educação, na atualidade, requer uma abordagem diversificada que contemple as habilidades e competências para atender os perfis de estudantes do século XXI.

Sob essa perspectiva, o trabalho advém de estudos que têm discutido acerca da inserção das metodologias ativas frente às propostas pedagógicas e currículos inovadores, numa investigação que manifesta o progresso histórico do paradigma das

concepções teórico-pedagógicas, associando-as às mudanças que têm sido implementadas no ensino regular no Brasil.

Este trabalho de pesquisa, contudo, sugere ponderar a respeito da ação docente, e a necessidade da inserção das metodologias ativas nas práticas pedagógicas que, por intervenção delas será possível subsidiar o processo de ensino-aprendizagem dos discentes e fomentar o papel social da escola como uma instituição que abre caminhos com vistas a uma formação humana integral e emancipatória.

Essa pesquisa surge, ainda, de uma necessidade pessoal enquanto professor da educação básica, por trabalhar em uma escola regular da rede pública de ensino, atuando diretamente com alunos aqui denominados como nativos digitais⁴, e é perceptível, a importância de fazer o uso de adequações curriculares e metodológicas na práxis em sala de aula para atender ao aluno na era digital. Tais necessidades surgem não só de uma legislação, mas como procedimentos que, por meios de práticas, ações e estratégias pensadas para aprendizagem do aluno na atualidade, possam dar apoio e suporte nesse processo.

Essa pesquisa classifica-se como bibliográfica, uma revisão de literatura. Segundo Gil (2010) a revisão de literatura está inserida no contexto de base em elementos conceituais já publicados, nesse sentido, o referencial teórico foi desenvolvido tendo como base livros, artigos, leis, sites eletrônicos, artigos científicos e trabalhos monográficos.

O presente estudo tem caráter qualitativo, conforme Silva e Menezes (2005) a pesquisa qualitativa é a que estabelece relação entre os fatores objetivos e subjetivos que não podem ser expressos de forma quantitativa. Richardson (2008) expressa essa forma de pesquisa como aquela que não se pode medir em níveis numéricos, há subjetividades e nuances que não são quantificáveis por si só.

Os métodos utilizados indicaram os levantamentos bibliográficos documentais e as considerações finais em que podem ser apontados possíveis debates para a compreensão das questões levantadas.

Essa pesquisa se enquadra na categoria explicativa que, de acordo com Gil (2010), se baseia na identificação de causas e fatores que causam o tema a ser trabalhado. A pesquisa foi realizada no período de março de 2023 a abril de 2023, na

⁴ O conceito de nativos digitais empregado aqui é usado para descrever a geração de pessoas nascidas a partir da disponibilidade de informações rápidas e acessíveis na grande rede de computadores – a Web e que consideram os recursos tecnológicos como suporte para atender às suas demandas diárias.

qual se buscou artigos, jornais, sites científicos e periódicos com as seguintes palavras-chave: Metodologias Ativas. TICs. Formação Docente. Aprendizagem Significativa.

Diante do exposto, o presente estudo destaca, enquanto fundamentação teórica uma síntese de novas definições quanto a denominação de metodologias ativas, de educação na contemporaneidade, a integração do currículo escolar e as tecnologias inovadoras, considerações no que concerne à formação docente na perspectiva tecnológica, bem como a necessidade de atualização e formação continuada destes profissionais relativas aos usos dos recursos tecnológicos disponíveis para sua atuação em sala de aula.

As considerações finais apontam que, as propostas de currículos inovadores suscitam novas práticas de ensino, ensejando atender as especificidades dos alunos que constituem seu público-alvo, e assegurar o direito à educação de qualidade empregando metodologias que estimulem a criatividade e aproximando o aluno de seu cotidiano e vivência, e assim engajar e potencializar seu desenvolvimento integral. Evidencia ainda os desafios enfrentados pelos docentes, inerentes ao percurso formativo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2. 1 As metodologias ativas como disparador da aprendizagem significativa na educação básica.

Na educação básica as metodologias ativas sugerem algumas transformações no paradigma do sistema educacional, especialmente no comportamento de dois agentes: professores e alunos. Deste modo, o processo de ensino-aprendizagem assume um papel de interdependência e corresponsabilidade. De acordo com Freire (1996), à figura docente, cabe romper o estigma de detentor do saber e do padrão de ensino depositário. Ao discente, compete apropriar-se do papel de protagonista, estruturando e ressignificando o aprendizado, elencando os conhecimentos prévios e somando-se às vivências práticas.

De acordo com Ausubel (2003), para que haja uma aprendizagem significativa é preciso que haja interação de forma não literal e não arbitrária entre os

conhecimentos novos e os conhecimentos prévios dos estudantes. Denominado por Ausubel (2003) de *subsunçor*⁵ ou *ideia-âncora*, o repertório de conhecimentos que o aluno já possui e que traz significado à aquisição de novos saberes. Partindo da premissa de que os conhecimentos são organizados de forma hierárquica e continua, o professor deve levar em consideração o histórico de vida dos seus alunos fazendo uma aproximação de seus contextos de vida para que haja a assimilação por meio de ancoragem entre o que o aluno já sabe e o que precisa ser aprendido. Por outro lado, se o conteúdo a ser aprendido não tem uma conexão a algo já conhecido, acontece a aprendizagem mecânica, que não traz nenhum significado para o aluno, ocorre apenas uma memorização e que provavelmente muito em breve será esquecido.

Nas palavras de Ausubel (2003):

O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de um processo psicológico cognitivo (saber) que envolve a interação entre ideias logicamente (culturalmente) significativas, ideias anteriores ('ancoradas') relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura dos conhecimentos deste) e o 'mecanismo' mental do mesmo para aprender de forma significativa ou para adquirir e reter conhecimentos (Ausubel, 2003, p. VI).

Entende-se por metodologias ativas, as estratégias pedagógicas adotadas pelos docentes, no processo de ensino-aprendizagem, que envolvem os alunos, engajam-os e tornam-os protagonistas do próprio aprendizado. Tem por finalidade instigá-los a se desenvolverem de forma autônoma e participativa, colocando-os como centro do processo. Estratégias essas que contrapõem as abordagens pedagógicas tradicionais que tinham o professor como o detentor do conhecimento, da verdade absoluta e o foco era no docente; o aluno era percebido como um receptáculo, um ser totalmente plástico e passivo no processo de ensino.

A aprendizagem ativa é percebida em um cenário em que o professor torna-se coadjuvante nos processos de ensino e aprendizagem, assumindo um papel de mediador do conhecimento, permitindo aos estudantes o protagonismo de seu aprendizado. A aprendizagem ativa ocorre quando o aluno assume uma postura participativa, que interage e reflete sobre os conhecimentos aos quais foram expostos

⁵ O termo "subsunçor" não existe na língua portuguesa; faz referência à palavra, em língua inglesa, "*subsumer*", com a tradução, na tentativa de acomodar ao idioma português, surge o neologismo que traz esse termo aporuguesado. O que equivale a: 'inseridor', 'facilitador' ou 'subordinador'.

por meio de problemas e situações reais, executando tarefas que os encorajem a pensar, a terem atitudes, a argumentar, tornando-se responsáveis pela construção de conhecimento. Ausubel (2003) propõe duas condições para que, de fato, a aprendizagem significativa se concretize: a primeira delas é que o aluno deve evidenciar disposição para aprender e, em segundo, o conteúdo a ser aprendido deve ser potencialmente significativo, e não de forma indissociada das realidades sociais do aluno.

A partir das considerações sobre metodologias ativas e aprendizagem ativa, compreende-se que, portanto, a aprendizagem ativa relaciona-se às estratégias que são aplicadas para condicionar a postura ativa do estudante, pois a aprendizagem ocorre consoante a interação do sujeito com o meio. Enquanto metodologias ativas são as práticas concebidas pelos docentes com o propósito que o aprendiz assuma uma postura significativa no seu aprendizado.

O teórico sociointeracionista Vygotsky (1896-1934) enfatiza em sua abordagem sociocultural que o indivíduo se desenvolve a partir da interação com o meio. Para ele, o indivíduo não é apenas um sujeito ativo, mas também, interativo. É a partir das relações de troca com outros sujeitos que se estabelece a aquisição e assimilação de funções sociais e novos conhecimentos são produzidos. O professor, contudo, tem a função de intervir no processo e condicionar o estímulo para que seu aluno se desenvolva, criando, então, o que ele denomina como zona de desenvolvimento proximal.

Atribuindo aqui o entendimento de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), Vygotsky (2007), diz que o conhecimento dos sujeitos se estabelece em zonas, considerando-se o que o indivíduo é capaz de realizar por si só ou com o auxílio de outra pessoa. Ou seja, todo o conhecimento que viabiliza ao sujeito realizar de maneira autônoma, sem que haja mediação, está no campo da zona de desenvolvimento real, e o que o indivíduo faz; todo o conhecimento necessário para realização de uma tarefa, desde que haja a mediação de outra pessoa, está na esfera do conhecimento potencial. A zona de desenvolvimento proximal é o lapso temporal entre os saberes reais e potenciais dos sujeitos. É na ZPD que acontece a mediação.

2.2 Características do perfil docente, formação e os desafios para a inserção na práxis pedagógica em sala de aula.

O perfil necessário ao docente atual de forma a se inserir, de fato, no contexto educacional do século XXI é o de um agente que evidencia em sua identidade profissional além dos conhecimentos disciplinares, curriculares, pedagógicos, hermenêuticos e experienciais; o conhecimento crítico-social, no qual compreende que não há como dissociar os conteúdos das práticas sociais, que faz sua prática pedagógica centrada no aluno, e assume o papel de mediador entre o conhecimento e o aprendiz, num processo participativo, crítico-reflexivo, fundamentado nas aspirações e nos impasses cotidianos. Um profissional dotado de habilidades e competências que atenda às demandas de um público que é atuante numa sociedade globalizada, preparando-o para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania.

As metodologias ativas são um processo amplo que caracteriza-se pela inserção do aluno como peça central no processo de ensino-aprendizagem, que se responsabilizam pela construção de seus conhecimentos. Há diferentes tipos de metodologias ativas que condicionam o protagonismo do aluno neste processo.

Em contraposição aos métodos tradicionais, em que coloca o aluno em um cenário de passividade, como uma tábula rasa, um ser totalmente plástico, e como se fosse uma folha em branco, um mero receptor dos conhecimentos depositados pelo professor, se antagoniza às práticas de aprendizagem que promovem ao estudante a autonomia e o protagonismo na construção do saber.

Nos moldes tradicionais de ensino, a figura do professor é vista como central e como o único detentor do saber, que é replicado aos alunos, comumente, por meio de aula expositiva. O aluno neste enredo é minimizado a expectador da aula, cabe tão somente memorizar e reproduzir os saberes transmitidos.

Diante do contexto empregado, nas salas de aulas, ainda hoje, há práticas tradicionais como: lições de casa, mas que podem e devem ser adaptadas a uma metodologia ativa. Ao invés de pedir que o aluno faça a cópia no caderno de um capítulo do livro, pode-se usar outras estratégias como: um debate em sala após leitura da temática, um estudo de caso, projetos em grupos, dissertação, simulação de situações cotidianas, entre outras tantas possibilidades.

O professor contemporâneo entende que os saberes não são mensurados por meio de testes e provas com modelos padrões e sistemáticos, leva em consideração uma avaliação qualitativa, formativa, contínua e processual. E, sabe que avaliações quantitativas servem única e exclusivamente para classificar seus alunos, colocando-os em um *ranking*, onde o que obtém uma nota maior ocupa a primeira posição

enquanto o que teve um menor desempenho fica em última colocação. Assim, estigmatizando e desconsiderando totalmente as diferenças de cada indivíduo.

Concepções tradicionais de ensino são denominadas como “Educação bancária”, Paulo Freire (1996) usava essa expressão para caracterizar uma educação que tinha o aluno como um ser passivo, um recipiente no qual o professor despejava as instruções. Como se fosse um banco onde o professor deposita o conhecimento.

Muito embora o trabalho com as metodologias possam utilizar-se de atividades tradicionais, faz-se necessário a devida adaptação para o atual contexto educacional, despertando assim o protagonismo dos alunos na construção dos saberes. Dentre as possibilidades de aplicação de metodologias ativas estão a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem em equipes, sala de aula invertida e a instrução entre pares. Coletivamente, são estratégias que visam uma aprendizagem significativa e fazem *link* entre a escola e a vida dos alunos.

A aprendizagem colaborativa enquanto estratégia de ensino-aprendizagem que se fundamenta nas interações e participação ativa dos estudantes, promovendo o protagonismo, troca de saberes experienciais e cognitivos na construção de conhecimentos gerados pelo engajamento dos estudantes, é de fundamental importância para a consolidação de características essenciais no perfil social, intelectual e profissional dos discentes. Características essas que estão para além de aspectos cognitivos e estão intrinsecamente relacionadas às habilidades socioemocionais destes indivíduos. Aprender a lidar com opiniões divergentes, decisões conjuntas e ter bom relacionamento interpessoal são habilidades importantes para o crescimento saudável dos estudantes e condiciona-os para um amadurecimento com vistas ao futuro profissional, além de um desenvolvimento completo durante os anos escolares.

Diante deste contexto, há também os obstáculos e desafios enfrentados pelos docentes para conseguirem inserir, em sala de aula, alguma metodologia ativa na prática pedagógica. Tais como: problemas referentes ao currículo (a desarticulação dos conteúdos com as realidades sociais dos estudantes) que torna-se em algo massivo e desinteressante; a resistência em implementar metodologias ativas na práxis pedagógica (alguns docentes que já estão há muitos anos atuando com os mesmos métodos têm dificuldade em inovar, muitas vezes porque teve uma formação muito tradicional, metódica e faltou, na graduação, oportunidades de abranger por

novas possibilidades), possibilidades essas que tiram o foco do professor e seu monólogo nas aulas e passa a dinamizar o espaço educativo.

A falta de apoio e incentivo por parte da gestão e escassez de recursos materiais e/ou infraestruturas adequadas também colaboram para que essa prática não seja disseminada nos espaços escolares (o apoio pedagógico em torno das práticas docentes no processo de elaboração dos planos de trabalho é de relevante importância no que concerne uma educação ativa e inovadora).

O aperfeiçoamento docente para a aplicação de metodologias ativas nas escolas compõem o rol de desafios a serem superados. Haja vista que muitos professores não se capacitam para atender as exigências das demandas da contemporaneidade, com formação continuada.

Novos moldes de ensino surgem, e com isso práticas inovadoras, a sala de aula compartilhada com co-responsabilidade pela elaboração do planejamento e sua aplicação; o currículo STEAM como forma de inserir a interdisciplinaridade conectando as disciplinas de diferentes áreas; o modelo de *Design Thinking* que propõe soluções que se baseiam nas necessidades e contextos dos estudantes seguindo princípios da empatia, colaboração, criatividade e otimismo; os jogos pedagógicos, que de maneira lúdica condiciona e reforça positivamente a aprendizagem dos estudantes de maneira prazerosa e divertida.

É imprescindível que o docente conte com o estímulo de buscar mecanismos para superar os desafios que forem emergindo, pois só assim, com as transformações e aperfeiçoamento da sua práxis que o processo de ensino aprendizagem ocorrerá de forma significativa.

A educação alguns anos atrás, no início da evolução tecnológica e digital, ainda engatinhava no que hoje conhecemos como propostas de ensino que colocam o aluno como protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Apesar de que, a aplicação de metodologias ativas em sala de aula independe do uso de tecnologias ou recursos de ponta, pois entende-se por metodologias ativas a oportunidade de proporcionar e condicionar ao aluno uma aprendizagem participativa e colaborativa.

A exemplo: aulas expositivas e dialogadas que nos faz referência aos métodos tradicionais de ensino, no entanto, a aprendizagem é colaborativa, a construção do conhecimento é coletiva. O docente expõe o conteúdo e os alunos contribuem discutindo, questionando e interpretando a partir de suas vivências e práticas sociais e sem uso de tecnologias digitais, como é o caso da metodologia: O Arco de

Maguerez. E, assim como a metodologia ativa citada anteriormente, o portfólio e o ensino sob medida, a metodologia de rotação por estações e a leitura de artigo científico com a técnica do serrote, a leitura significativa e a dramatização, o mapa mental e a técnica do seminário que são possibilidades de metodologias ativas a serem aplicadas no dia a dia dos espaços escolares, proporcionando uma aprendizagem crítica-reflexiva para a formação de educandos preparados para agir na sociedade de forma a melhorá-la. O que as diferenciam é apenas os detalhes e o maior o menor uso de TIC's para a sua aplicação.

Sabe-se que não muito distante da nossa realidade dos dias atuais, comumente é possível perceber nas salas de aulas perfis docentes que seguem métodos bem tradicionais de ensino, com aulas expositivas e uma relação hierarquizada entre professor e aluno. Há um distanciamento e uma relação anti-dialógica entre professor e aluno em sala de aula. Ademais, hoje ainda há o perfil de escolas tradicionais, na contemporaneidade, que preza pelo respeito à figura de autoridade do professor, currículos conteudistas, metodologias com pouco ou nenhum recurso tecnológico que mantém a configuração da sala de aula, como por exemplo: as carteiras enfileiradas, nos remetendo às fábricas onde os trabalhadores ficavam perfilados em suas estações de trabalho seguindo os moldes das correntes pedagógicas liberais que visavam a reprodução da sociedade no seu *status quo*⁶.

O professor deste perfil sente-se confortável com sua metodologia de ensino com aulas expositivas e os alunos em silêncio absoluto observando passivamente suas instruções. Preocupa-se em cumprir com os conteúdos a serem ministrados em sala de aula, mesmo que a aprendizagem não seja qualitativa e muitas vezes dissociada das realidades dos educandos.

Na cultura do silêncio e da educação bancária, Freire (2005) diz que:

- a) O educador é o que educa; os educandos, os que são educados;
- b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem;
- c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados;
- d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que escutam docilmente;
- e) o educador é o que disciplina;

⁶ *Status Quo* é uma expressão do latim que significa “**estado atual**”. Advém de uma política liberal, no contexto educacional está atrelada às teorias não-críticas que justificam o capitalismo com o objetivo de perpetuar as estruturas existentes. Em outras palavras, essa teoria traz os valores do capitalismo e do individualismo em questão, visando coibir o senso crítico e preparar esse jovem aluno para se inserir em nossa sociedade, aceitando as normas e regras vigentes e adaptando-se completamente ao sistema (ainda que tudo isso se mascare sob um pretexto de liberdade individual e exploração do potencial latente do aluno - potencial esse que mais se adequa ao sistema vigente).

os educandos, os disciplinados; f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que seguem a prescrição; g) o educador é o que atua ; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador; h) o educador escolhe o conteúdo programático ; os educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele; j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos. (Freire, 2005, p. 67).

Todos esses fatores são resquícios de uma herança dos jesuítas. A relação de professor aluno sempre pautada na verticalidade, anti-dialógica, o professor visto como autoridade, o professor é o detentor do conhecimento e o aluno um mero receptor de instruções.

Contudo, para que haja mudança no foco do ensino, as instituições de ensino, na educação básica precisam entender que os alunos do século XXI não são os alunos do século XX, o professor agora assume o papel de mediador de conhecimentos e que a postura do docente na contemporaneidade precisa entender que a sociedade como um todo, sustenta-se um novo mundo para um patamar muito além das expectativas, no qual as tecnologias superam todos os paradigmas em um crescimento exponencial. Neste universo de globalização as (TICs), “Tecnologias da Informação e Comunicação”, são diferenciais fundamentais tidas como instrumento de grande valia para o progresso da educação e da sociedade. Nesta esfera, a educação pouco a pouco vem se apropriando de todos esses novos conhecimentos ao longo de uma trajetória que foi trilhada com o passar do tempo.

A aplicação de TICs na educação traz grandes benefícios e a quebra de paradigmas mitigando obstáculos faz a ruptura entre a forma tradicional e a progressista e privilegia uma educação sem fronteiras, que perpassa os muros da sala de aula, e colabora com a aprendizagem significativa e contextualizada com as práticas sociais dos estudantes.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metodologias ativas têm se mostrado uma abordagem eficaz para a educação básica, pois colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem e o tornam um agente ativo na construção do seu próprio conhecimento. Ao invés de ser apenas um receptor passivo de informações, o aluno é incentivado a participar de

atividades práticas, trabalhos em grupo, projetos e outras estratégias que estimulam a sua criatividade, curiosidade e resolução de problemas.

Com as metodologias ativas, o ambiente de aprendizagem se torna mais dinâmico e envolvente, o que aumenta a motivação dos alunos e melhora a sua capacidade de reter e aplicar o conhecimento adquirido. Além disso, as metodologias ativas promovem a autonomia dos estudantes, ajudando-os a desenvolver habilidades sociais, emocionais e cognitivas que serão úteis ao longo de toda a sua vida.

Portanto, é importante que os professores e as escolas sejam capazes de integrar as metodologias ativas em sua prática pedagógica, oferecendo aos alunos uma educação de qualidade, mais significativa e engajadora. Com o uso de estratégias ativas, é possível criar um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, participativo e colaborativo, onde os alunos possam se desenvolver plenamente e alcançar todo o seu potencial.

4 REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David Paul. (2003). **Aquisição e retenção de conhecimentos**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

FREIRE, Paulo. (1996). **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra.

FREIRE, Paulo. (2005). **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra.

GIL, Antônio Carlos. (2010). **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.

RICHARDSON, Roberto Jarry; PERES, José Augusto de Souza. (2008). **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. rev. ampl São Paulo: Atlas. 334p

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. (2005). **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4. ed. Florianópolis: UFSC. 138 p.

SILVA, Tomaz Tadeu da. (2003). **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. Belo Horizonte: Autêntica.

VYGOTSKY, Lev Semionovich. (2007) **A formação social da mente**. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 7a ed.